

Yalın yönetim süreçlerinin istenmeyen olay bildirim üzerine etkisi*

The effect of lean management processes on unwanted events reports

Ali Arslanoğlu¹, Ruçhan Ertuğrul²¹ Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Kalite Yönetimi Bölümü, İstanbul/Türkiye, ali.arslanoglu@sbu.edu.tr, 0000-0002-4454-0397² Yüksek Lisans Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Kalite Yönetimi Bölümü, ruçhanertugrul@gmail.com, 0000-0001-5933-3959

* Bu çalışma 14-17 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen 8. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

ÖZ

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmeti sunucusu olan hastanelerde yalın yönetim süreçlerinin istenmeyen olay bildirimine ne derece etkisi olduğunu anlamaktır. Çalışma İstanbul ilinde özel bir hastanede yapılmıştır. Çalışmanın evrenini toplam 600 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma Ocak 2022-Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya katılanların; %78,3'ünün kadın, %61,8'inin bekar, %43,7'sinin 20-25 yaş aralığında, %37,8'inin ön lisans mezunu, %41,7'sinin 1-3 yıl aralığında çalışma süresine sahip, %37,8'inin ise hemşire meslek grubuna sahip olduğu görülmektedir. Yalın yönetimin istenmeyen olay bildirim üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Doç.Dr.Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul/ Türkiye,
aliarslanoglu@sbu.edu.tr, 0000-0002-4454-
0397

DOI:

10.5281/zenodo.10302691

Received Date/Gönderme Tarihi:

07.11.2023

Accepted Date/Kabul Tarihi:

23.11.2023

Published Online/Yayımlanma Tarihi

01.12.2023

Anahtar Kelimeler:

Yalın Yönetim Süreçleri, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Ayakta Kısa Toplantılar

ABSTRACT

The aim of this study is to understand the effect of lean management processes on adverse event notification in hospitals that are healthcare providers. The study was conducted in a private hospital in Istanbul. The universe of the study consists of 600 employees in total. The research was carried out between January 2022 and February 2022. Participants of the research; 78.3% of them are women, 61.8% are single, 43.7% are between the ages of 20-25, 37.8% are associate degree graduates, 41.7% are working for 1-3 years. It is seen that 37.8% of them have the nurse profession group. It has been determined that lean management has an effect on adverse event reporting.

Key Words:

Lean Management Processes, Adverse Event Notification System, Short Standing Meetings

GİRİŞ

Üretim sektöründe başlayan yalın yönetim hizmet sektöründe de etkisini göstermeye başlamıştır. Son 20 yılda sağlık sektöründe yalın yönetim süreçlerinin giderek arttığı görülmektedir. Yalın yönetim süreçleri sağlık kurumlarında kalitenin artırılması, maliyetlerin azaltılması gibi birçok katkı sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmeti sunucusu olan hastanelerde yalın yönetim kültürünün istenmeyen olay bildirimine ne derece etkisi olduğunu anlamaktır. Çalışmanın yapıldığı sağlık kuruluşunda yalın yönetim kapsamında alınan eğitimler ve yapılan ayakta kısa toplantılar ile problemlere çalışanların nasıl baktığı analiz edilmiştir. Çalışma yalın araçların istenmeyen olay bildirimine olumlu katkı yapması için yapılan bir çalışmadır.

Üretim sektöründe ve sağlık sektöründe yalın yönetimin süreçlere olan etkileri ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır.

Yalın yönetim süreçlerinin hasta ve çalışan güvenliğini temel alan istenmeyen olay bildirim sisteminin etkisi ile ilgili yapılan bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Yalın Yönetim

Yalın yönetim; ürün ve hizmet oluşturma sürecinde müşteri açısından değer oluşturmayan faaliyetlerin giderilmesi ve müşteriye verilen değer mükemmelliğini temel alan bir kavramdır (Özkan ve Orhaner, 2018: 1). Yalın yönetim, ilk olarak Toyota Otomotiv Şirketi tarafından geliştirilen ve diğer imalat endüstrilerine uygulanan bir yöntemdir (Deniz ve ark: 2021, 56). Yalın yönetim işlerin yapılış şekilleri üzerinde çalışarak iyileştirmeler yapmaktır. Kaliteyi ve verimliliği sağlamak için sorunları gizlemek değil sorunlar üzerinde kalıcı çözümler oluşturmaktır. Başka bir ifadeyle süreçlerdeki gecikmeleri önlemek, güvenliği sağlamak, işletmelerin gelişmesini ve daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, maliyetleri azaltmak yalın yönetimin temel felsefesidir (Grabau, 2018: 46).

Sağlık hizmeti sunumunda hata oranları azaltılabilmektedir. Süreçlerde iyileştirme yapabilmek için problemleri belirlemek gerekir. Dolayısıyla işletmelerde kullanılan yalın yönetim araçlarının sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda kullanarak yalın yönetim sürecini yönetmek mümkündür (Nihal vd., 2015:34). Sağlık kurumlarında yalın yönetim kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sağlanmasında temel alınabilecek bir sistemdir (Cohen, 2018:1). Yalın yönetim, bütün süreçleri hastalara sağladıkları değer açısından ele alarak sağlık hizmetleri sistemlerindeki israf ve hataları azaltmayı amaçlamaktadır. Yalın yönetim uygulamalarının güvenliği, kaliteyi ve hizmeti geliştirmek için işi bizzat yapanları kullanır (Cohen, 2018: 6). Ayrıca, yalın yönetim sisteminin etkili olabilmesi için yönetimin desteğine ihtiyaç vardır. Başarılı bir yalın yönetim tüm çalışanların aktif katılımı ile elde edilecektir (Tanyıldızı ve Demir, 2019: 13).

Başarılı sağlık kurumları, kaizeni teşvik etmenin yanında, iyileştirmeleri devam ettirebilmek için bir yönetim sistemini takip ederler. Bu yönetim sistemi; süreç denetimleri, performans ölçümleri, günlük ayakta kısa toplantıları ve kaizenlerden oluşmaktadır (Grabau, 2018: 233).

Çalışanların yalın yönetim sistemine aktif katılım sağlamları her gün yapılan ayakta kısa toplantılar ile mümkün olabilir. Bu toplantılarda, standartlaştırılmış süreçler kullanılarak her gün her nöbette aynı gündem takip edilir. Toplantılar daire halinde ve ayakta performansların ve problemlerin asılı olduğu bir pano etrafında yapılmaktadır. Maksimum 10 dakika ile sınırlı olan toplantılarda amaç acil problemlerin önceliklendirildiği hızlı iletişimidir (Grabau, 2018:244). Problemler ayakta kısa toplantılar ile görünür kılınarak yalın yönetime katkı sağlamaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirimi

İstenmeyen olay bildirimi; hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden veya edebilecek bütün olayların (ramak kala, gerçekleşen ve sentinel olaylar) bildirilmesini sağlamaktır (SB, 2020: 99). Sağlık hizmeti sunumunda en temel süreçlerden birisi de hasta güvenliği ve hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hatalardır (Bayyığıt vd., 2020: 63) . Insitute of Medicine, "To Err Is Human" raporuna göre tıbbi hatalar sonucunda Amerika'da her yıl 44.000–98.000 kişi ölmektedir (Akgün, 2014: 75).

Sađlık hizmeti sunumu birok farklı sreten oluřan karmařık bir yapıya sahiptir. Sađlık kurumları incelendiđinde doktor, hemřire, eczacı, yardımcı sađlık personeli ve tekniker gibi birok farklı meslek grubu bir arada uyum ierisinde alıřmak durumundadır. Tıbbın temel amacının uzun sredir, nce zarar vermemek olduđu grlmektedir. Sađlık alıřanları hastaları etkileyen birok olayın ođu zaman yařandığıнын bilincindedirler. Bu olaylar grnr kılınmalı, kayda geirilmeli, analiz edilerek iyileřtirme yapılmalıdır (Akgn, 2014: 75).

Tıbbi hataların ođunluđu bireysel dikkatsizlikten ya da belirli bir grubun faaliyetlerinden kaynaklanmaz. İnsanların yanlış yapmasına ya da bu yanlışları nlemekte bařarısız olmasına hatalı sistemler, sreler ve kořullar neden olmaktadır (Grabau, 2018: 165). Yalın ynetimin hatalara verdiđi tepki, genelde “Bu kimin hatası?” diye soran geleneksel tepkilerden farklıdır.

Yneticiler ve idareciler sıklıkla sorunu zdklerini gstermek iin suluyu bulmaya ve cezalandırmaya odaklanır; nleme giriřimi olarak da diđer alıřanlardan “dikkatli” olmalarını isterler. Sulama genellikle alıřanlar aısından adaletsiz bir hareket olması nedeniyle gerginlik ve kızgınlığa yol aar. Sađlık grevlilerine dikkatli olmalarının sylenmesi, hataların hastalara zarar vermesini nlemez. Aksine, Yalın yneticileri insanların iřlerini iyi yapmaya alıřtıkları varsayımıyla iře bařlar ve niyetin son derece iyi olmasına rađmen, bu nasıl meydana geldi?” sorusunu sorarlar (Grabau, 2018: 168).

alıřanların cesur bir řekilde yařanan olayları kolaylıkla raporlayabilecekleri bir mekanizmanın olması ve dzenli geribildirim yapılması nemlidir. Gvenlik olaylarının kk nedenlerini bulmak ve đrenilen tecrbeleri paylařmak, bu tr olayların bir daha yařamaması iin en temel yollardan birisidir (Mahajan, 2010: 69).

YNTEM

Bu alıřmada arařtırmacılar tarafından literatr taranarak oluřturulan 7 soru ve alıřanların demografik zelliklerini belirten 12 sorudan oluřan anket kullanılmıřtır. Ankette sosyo demografik veriler dıřındaki sorularda 5’li likert tipi derecelendirme kullanılmıřtır. Her bir maddenin puanlanması: 1: kesinlikle katılıyorum, 2: katılıyorum, 3: kararsızım, 4: katılmıyorum ve 5: kesinlikle katılmıyorum řeklindedir.

alıřma İstanbul ilinde zel bir hastanede yapılmıřtır. alıřmanın evrenini toplam 600 alıřan oluřurmaktadır. Kolayda rnekleme yntemi kullanılmıřtır. rnekleme gidilirken tam sayım metodu ile tm alıřanlara ulařılmaya alıřılmıřtır. Arařtırmaya katılmayı kabul eden 254 kiřiye ulařılarak alıřma yapılmıřtır. Veriler alıřmaya gnll olarak katılan alıřanlarla anket yntemiyle toplanmıřtır. Veriler SPSS programında tanımlayıcı ve ıkarımsal istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiřtir.

Arařtırması yapılan ve 254 kiřiye uygulanan anket sorularının toplam 7 maddesine Cronbach Alpha gvenirlik testi uygulanmıřtır. Sonu olarak anket sorularının deđeri 0,872 bulunmuřtur. Bu sonulara gre arařtırma sorularının gvenilir olduđu sylenebilir.

BULGULAR

Sosyo-Demografik zellikler

Katılımcıların Demografik zelliklerine İlişkin Bulgular

Katılımcıların demografik zelliklerine ait bulgular blmnde, arařtırmaya katılmayı kabul edenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, yařları, đrenim durumları, unvan, alıřma sresi ve departmanlarına ait olan bilgiler incelenmiř, her bir deđiřkene iliřkin frekans (sıklık) ve yzde deđerlerine yer verilmiřtir. Bu deđerler Tablo 1’de gsterilmektedir.

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik zellikleri

Cinsiyet	n	%
Kadın	199	78,3
Erkek	55	21,7
Toplam	254	100
đrenim Durumun	n	%
Lise ve altı	67	26,4
n lisans	96	37,8
Lisans	76	29,9
Lisansst	15	5,9
Toplam	254	100
alıřma Sresi	n	%
1 yıldan az	60	23,6
1-3 yıl	106	41,7
4-6 yıl	48	18,9
7 yıl ve st	40	15,7
Toplam	254	100
Yař	n	%
20-25	111	43,7
26-30	73	28,7
31-35	30	11,8
36+	40	15,7
Toplam	254	100
Medeni Durumu	n	%
Eveli	97	38,2
Bekar	157	61,8
Toplam	254	100
Departman	n	%
Bařhekimlik	18	7,1
Destek H.	12	4,7
Hasta H.	67	26,4
Hemřirelik H.	114	44,9
İdari birimler	4	16,9
Toplam	254	100
Unvan	n	%
Tekniker-Teknisyen	23	9,1
Hemřire	96	37,8
Ynetici	30	11,8
Teknik eleman	23	9,1
Hasta hız. Per.	59	23,2
İdari personel	23	9,1
Toplam	254	100

Tablo 1 incelendiđinde arařtırmaya katılanların %78,3'ünün kadın, %61,8'inin bekar, %43,7'sinin 20-25 yař aralıđında, %37,8'inin ön lisans mezunu, %41,7'sinin 1-3 yıl aralıđında alıřma s'uresine sahip, %37,8'inin hemřire meslek grubu ve %18'inin ise Hemřirelik Hizmetleri departmanına bađlı olduđu g'or'ulmektedir.

Tablo 2: Yalın S'ureler ve İstenmeyen Olay Bildirimi ile İlgili Yanıtların Dađılım Tablosu

Yalın s'ureler ile ilgili eđitim aldınız mı?	n	%
Evet	196	77,2
Kısmen	41	16,1
Hayır	17	16,7
Toplam	254	100
Ayakta kısa toplantılara katılıyor musunuz?		
Evet	213	83,9
Kısmen	24	9,4
Hayır	17	6,7
Toplam	254	100
İstenmeyen Olay bildirim sistemine hi bildirimde bulundunuz mu?		
Evet	86	33,9
Hayır	168	66,1
Toplam	254	100

Tablo 2 incelendiđinde arařtırmaya katılanların %77,2'sinin yalın s'ureler ile ilgili eđitim aldıđı, %83,9'unun ayakta kısa toplantılara katıldıđı ve %33,9'unun istenmeyen olay bildirim sistemine bildirimde bulunduđu g'or'ulmektedir.

Tanımlayıcı İstatistikler

Tablo 3: Yalın Y'netim S'ureleri ile İlgili Soruların Tanımlayıcı İstatistikleri

Sıra No.	Anket Soruları	Aralık	x	s.s
1.	Hastanemizde yalın s'ureler ile ilgili verilen eđitimlerin problemleri daha net g'ormeye faydası oldu.	1-5	4,35	1,08
2.	Hastanemizde verilen yalın s'ureler ile ilgili eđitimlerin istenmeyen olay bildirimini amama katkısı oldu.	1-5	3,94	1,29
3.	Hastanemizde yapılan yalın y'netim ile ilgili alıřmaların problemleri dile getirmeme katkısı oldu.	1-5	4,38	1,15
4.	Ayakta kısa toplantıların problemleri daha net g'ormeme faydası oldu.	1-5	4,38	1,14
5.	Ayakta kısa toplantılar istenmeyen olay bildirimini amaya katkı sađladı.	1-5	3,91	1,34
6.	Yalın bakıř aısı problemleri bildirmede beni cesaretlendirdi.	1-5	4,34	1,18
7.	İstenmeyen olay bildirimine yaptığım bildirimlerin oz'umlenerek aksiyon alınması beni olumlu etkiler.	1-5	4,61	,902

x= ortalama s.s.= standart sapma

Tanımlayıcı istatistikler tablo 3'te olduđu gibidir. En dşk puan olarak "Ayakta kısa toplantılar istenmeyen olay bildirimini amaya katkı sađladı." ifadesi bulunmuştur ($x=3,91$, $s.s= 1,34$). En yksek puan olarak "İstenmeyen olay bildirimine yaptığım bildirimlerin zmlenerek aksiyon alınması beni olumlu etkiler." ifadesi bulunmuştur ($x=4,61$, $s.s=,902$).

Araştırmaya katılanlara sorulan "son bir yıl ierisinde ka adet istenmeyen olay bildiriminde bulundunuz?" ifadesine toplamda 240 adet bildirimde bulunulduđu grlmştr.

Farklılıklar Testi

Tablo 4: Yalın Ynetim Sreleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Cinsiyete Gre Farklılıkları

Deđiřken	Cinsiyet	n	x	s.s	t deđeri	p deđeri
Yalın Ynetim Sreleri	Kadın	199	4,30	,85	1,066	,288
	Erkek	55	4,16	,94		
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Kadın	199	,92	2,42	-1,102	,275
	Erkek	55	1,80	5,78		

alıřanların yalın ynetim sreleri ile ilgili puan ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının cinsiyete gre farklılık gsterip gstermediđini belirlemek amacı ile t testi uygulanmıřtır. T testi sonularına gre; yalın ynetim sreleri ve istenmeyen olay bildirim sayısının cinsiyet aısından anlamlı bir fark olmadıđı bulunmuştur.

Tablo 5: Yalın Ynetim Sreleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Medeni Duruma Gre Farklılıkları

Deđiřken	Medeni Durum	n	x	s.s	t deđeri	p deđeri
Yalın Ynetim Sreleri	Evli	97	4,24	,96	-,412	,680
	Bekr	157	4,29	,82		
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Evli	97	1,67	3,27	2,084	,038
	Bekr	157	,76	3,51		

alıřanların yalın ynetim sreleri ile ilgili puan ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının medeni duruma gre farklılık gsterip gstermediđini belirlemek amacı ile t testi uygulanmıřtır. T testi sonularına gre; istenmeyen olay bildirim sayısı ($t_{254}=2,084$, $p<0,05$) aısından evli ve bekr alıřanlar arasında anlamlı bir fark vardır. Ancak yalın ynetim sreleri ortalama puanlarında ($t_{254}= - 0,412$, $p>0,05$) anlamlı bir fark bulunmamıřtır.

Tablo 6: Yalın Ynetim Sreleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Yařa Gre Farklılıkları

Deđiřken	Yař	n	x	s.s	F	p	Anlamlı Fark
Yalın Ynetim Sreleri	20-25	111	4,30	,85	1,732	0,161	
	26-30	73	4,39	,73			
	31-35	30	4,23	,85			
	36 +	40	4,01	1,12			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	20-25	111	,486	1,21	5,540	0,001	A<D B<D
	26-30	73	,753	1,46			
	31-35	30	2,16	4,72			
	36 +	40	2,70	6,88			

A=20-25 B=26-30 C=31-35 D= 36 +

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ile ilgili puan ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının yaşa göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek faktörlü ANOVA testi yapılmıştır. Sonuçlara göre yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının yaşa göre aradaki farkların anlamlı olmadığı görülürken istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının anlamlı olduğu görülmüştür ($F=5,540$, $p<,01$). 36 yaş ve üzerindeki olanlar ile 20-30 yaş arasında olanlar arasında anlamlı fark bulunmuştur. Yaş ilerledikçe çalışanların istenmeyen olay bildirim yapma sayısının arttığı görülmektedir.

Tablo 7: Yalın Yönetim Süreçleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Öğrenim Durumuna Göre Farklılıkları

Değişken	Öğrenim Durumu	n	x	s.s	f	p	Anlamlı Fark
Yalın Yönetim Süreçleri	Lise ve altı	67	4,34	,895	1,732	,161	
	Ön Lisans	96	4,33	,823			
	Lisans	76	4,15	,899			
	Lisansüstü	15	4,20	1,03			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Lise ve altı	67	1,43	3,37	5,540	,001	A<D B<D C<D
	Ön Lisans	96	,593	1,30			
	Lisans	76	,855	2,07			
	Lisansüstü	15	4,26	10,61			

A=Lise ve altı B=Ön Lisans C=Lisans D=Lisansüstü

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ile ilgili puan ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının öğrenim durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek faktörlü ANOVA testi yapılmıştır. Sonuçlara göre yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının öğrenim durumlarına göre aradaki farkların anlamlı olmadığı görülürken istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının anlamlı olduğu görülmüştür ($F=5,540$, $p<,01$). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden "Tukey" testi uygulanmıştır. Lisansüstü mezunlarının ortalamasının lise ve altı, ön lisans ve lisans mezunlarının ortalamasından yüksek olduğu ve anlamlı olarak farklılaştıkları bulunmuştur. Buda öğrenim durumunun istenmeyen olay bildirim sayısına etkisini göstermektedir.

Tablo 8: Yalın Yönetim Süreçleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Çalışma Süresine Göre Farklılıkları

Değişken	Çalışma Süresi	n	x	s.s	F	p	Anlamlı Fark
Yalın Yönetim Süreçleri	1 yıldan az	60	4,39	,911	,843	,471	
	1-3 yıl	106	4,30	,785			
	4-6 yıl	48	4,20	,885			
	7 ve üstü	40	4,13	1,041			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	1 yıldan az	60	,150	,404	5,941	,001	A<C A<D B<D
	1-3 yıl	106	,679	1,39			
	4-6 yıl	48	2,10	6,27			
	7 ve üstü	40	2,50	4,34			

A=1 yıldan az B=1-3 yıl C=4-6 yıl D=7 ve üstü

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ile ilgili puan ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının çalışma sürelerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Sonuçlara göre yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının çalışma süresine

gre aradaki farkların anlamlı olmadığı istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının anlamlı olduđu grlmřtr ($F=5,941$, $p<,01$). Farkın hangi ortalamalar arasında olduđunu belirlemek amacıyla oklu karřılařtırma testlerinden "Tukey" testi uygulanmıř ve 1 yıldan az alıřma sresi aralıđındaki alıřanların ortalamasının diđerlerinden daha dřk olduđu ve anlamlı olarak farklılařtıđı bulunmuřtur. Ek olarak 1-3 yıl alıřma sresi aralıđındaki alıřanların ortalamasının 7 yıl ve st alıřma sresine sahip alıřanlardan dřk olduđu bulunmuřtur. Buna gre alıřma sresinin farklılıkların istenmeyen olay bildirim sayısını etkileyen bir faktr olduđu grlmektedir. alıřma sresi arttıka istenmeyen olay bildirimini yapma sayısı artmıřtır.

Tablo 9: Yalın Ynetim Sreleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Departmanlara Gre Farklılıkları

Deđiřken	Departman	n	Mean runk	Chi-square	p	Anlamlı Fark
Yalın Ynetim Sreleri	Bařhekimlik	18	97,92	16,178	0,003	A<D E<D C<D
	Destek Hizmetleri	12	133,88			
	Hasta Hizmetleri	67	122,79			
	Hemřirelik Hizmetleri	114	144,44			
	İdari Birimler	43	100,53			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Bařhekimlik	18	143,83	29,547	,000	C<A E<A C<D E<D
	Destek Hizmetleri	12	117,71			
	Hasta Hizmetleri	67	98,81			
	Hemřirelik Hizmetleri	114	147,18			
	İdari Birimler	43	115,91			

A=Bařhekimlik B=Destek Hizmetleri C=Hasta Hizmetleri D=Hemřirelik Hizmetleri E= İdari Birimler

alıřanların yalın ynetim sreleri ve olay bildirim sayısı ortalama puanlarının departmanlara gre anlamlı olarak farklılařıp farklılařmadıđını belirlemek amacıyla tek faktrl Kruskal Wallis testi yapılmıřtır.

alıřanların yalın ynetim sreleri ortalama puanlarının departmanlara gre anlamlı olarak farklılařıp farklılařmadıđını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduđu bulunmuřtur ($\chi^2=16,178$, $p<,001$). Farkın hangi ortalamalar arasında olduđunu belirlemek amacıyla oklu karřılařtırma testlerinden "Mann Whitney U" testi uygulanmıř ve Bařhekimlik, İdari birimler ve Hasta Hizmetleri alıřanlarının ortalamasının Hemřirelik Hizmetleri alıřanlarının ortalamasından daha dřk olduđu ve anlamlı olarak farklılařtıkları bulunmuřtur. Buna gre alıřanların departmanları yalın ynetim srelerini etkileyen bir faktr olduđu grlmektedir.

alıřanların istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının departmanlara gre anlamlı olarak farklılařıp farklılařmadıđını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduđu bulunmuřtur ($\chi^2=29,547$, $p<,001$). Farkın hangi ortalamalar arasında olduđunu belirlemek iin yapılan "Mann Whitney U" testinde; Bařhekimlik alıřanlarının ortalamasının Hasta Hizmetleri ve İdari Birimlerde alıřanların ortalamasından daha yksek olduđu aynı zamanda Hemřirelik Hizmetleri alıřanlarının ortalamasının ise Hasta Hizmetleri ve İdari Birimlerde alıřanların ortalamasından daha yksek olduđu bulunmuřtur. Departmanların istenmeyen olay bildirim sayısını etkileyen bir faktr olduđu sonucuna ulařılmaktadır. Hemřirelik Hizmetlerinde alıřanların daha fazla istenmeyen olay bildirimini yaptđı grlmektedir.

Tablo 10: Yalın Yönetim Süreçleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Unvanlara Göre Farklılıkları

Değişken	Unvan	n	Mean rank	Chi-square	p	Anlamlı Fark
Yalın Yönetim Süreçleri	Tekniker-Teknisyen	23	115,74	16,084	,007	D<B E<B D<C
	Hemşire	96	144,56			
	Yönetici	30	139,95			
	Teknik Eleman	23	88,09			
	Hasta Hiz. Personeli	59	114,91			
	İdari Personel	23	123,52			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Tekniker-Teknisyen	23	123,33	42,097	,000	A<C E<A B<C D<B E<B D<C E<C
	Hemşire	96	139,02			
	Yönetici	30	173,78			
	Teknik Eleman	23	101,91			
	Hasta Hiz. Personeli	59	94,36			
	İdari Personel	23	133,83			

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalama puanlarının unvanlara göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek faktörlü Kruskal Wallis testi yapılmıştır.

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının unvanlara göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur (chi square=16,084 p<,001). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden “Mann Whitney U” testi uygulanmış ve teknik eleman unvanına sahip çalışanların ortalamasının hemşire ve yönetici unvanına sahip çalışanların ortalamasından daha düşük olduğu; hasta hizmetleri unvanına sahip çalışanların ortalamasının hemşire unvanına sahip çalışanların ortalamasından daha düşük olduğu ve anlamlı olarak farklılaştıkları bulunmuştur. Buna göre çalışanların unvanları yalın yönetim süreçlerini etkileyen bir faktör olduğu görülmektedir.

Çalışanların istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının unvanlara göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur (chi square=42,097, p<,001). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için yapılan “Mann Whitney U” testinde; tekniker-teknisyen, hemşire, teknik eleman ve hasta hizmetleri unvanına sahip çalışanların ortalamasının yönetici unvanına sahip çalışanların ortalamalarından daha düşük olduğu bulunmuştur. Unvanların istenmeyen olay bildirim sayısını etkileyen bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır Buna göre sorumluluk sahibi olan çalışanların olay bildirimini yapmada daha aktif olduğu görülmektedir.

Tablo 11: Yalın Yönetim Süreçleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Yalın Yönetim Süreçleri ile İlgili Eğitim Alma Durumuna Göre Farklılıkları

Değişken		n	Mean rank	Chi-square	p	Anlamlı Fark
Yalın Yönetim Süreçleri	Evet	196	136,70	19,441	,000	B<A C<A C<B
	Kısmen	41	109,89			
	Hayır	17	63,85			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Evet	196	133,01	10,429	,005	C<A C<B
	Kısmen	41	118,59			
	Hayır	17	85,50			

A=Evet B=Kısmen C=Hayır

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının “Yalın süreçler ile ilgili eğitim aldınız mı?” sorusunun cevabına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur (chi square=19,441 p<,001). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden “Mann Whitney U” testi uygulanmış ve evet cevabı verenlerin ortalamasının, kısmen ve hayır cevabı verenlerin ortalamalarından daha yüksek olduğu ve anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür.

Çalışanların istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının “Yalın süreçler ile ilgili eğitim aldınız mı?” sorusunun cevabına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur (chi square=10,429 p<,001). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden “Mann Whitney U” testi uygulanmış ve evet ve kısmen cevabı verenlerin ortalamasının, hayır cevabı verenlerin ortalamalarından daha yüksek olduğu ve anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür.

Tablo 12: Yalın Yönetim Süreçleri Puan ve İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı Ortalamalarının Yalın Yönetim Süreçleri İle İlgili Ayakta Kısa Toplantılara Katılma Durumuna Göre Farklılıkları

Değişken		n	Mean rank	Chi-square	p	Anlamlı Fark
Yalın Yönetim Süreçleri	Evet	213	134,40	14,254	,001	B<A C<A
	Kısmen	24	104,17			
	Hayır	17	73,94			
İstenmeyen Olay Bildirim Sayısı	Evet	213	130,18	3,019	,221	
	Kısmen	24	119,21			
	Hayır	17	105,59			

A=Evet B=Kısmen C=Hayır

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının “Ayakta kısa toplantılara katılıyor musunuz?” sorusunun cevabına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur (chi square=14,254 p<,001). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden “Mann Whitney U” testi uygulanmış ve evet cevabı verenlerin ortalamasının, kısmen ve hayır cevabı verenlerin ortalamalarından daha yüksek olduğu ve anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür.

Çalışanların istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının “Ayakta kısa toplantılara katılıyor musunuz? sorusunun cevabına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis sonucunda aradaki farkların anlamlı olmadığı bulunmuştur (chi square=3,019, p>,005).

Çalışmanın yapıldığı özel hastanede, istenmeyen olay bildirim sayılarında son üç yıl ele alındığında 2021 yılında yüksek oranda artış olduğu görülmektedir. 2019 yılında 248 adet, 2020 yılında 133 adet ve 2021 yılında ise 487 adet istenmeyen olay bildirim yapılmıştır. Analizlerde 2020 yılı bildirimlerinin pandemi nedeniyle azaldığı öngörülmektedir.

Sonuç olarak 2021 istenmeyen olay bildirim sayılarında, 2020 yılına göre %266, 2019 yılına göre ise % 96 oranında bir artış olmuştur.

Şekil 1: İstenmeyen Olay Bildirim Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

TARTIŞMA VE SONUÇ

Cinsiyet faktörü iki deđişken için de anlamlı fark oluşturmamıştır. Çalışanların medeni durumunun evli olanların istenmeyen olay bildirim sayısının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak medeni durumun yalın yönetim süreçleri açısından farklılığı bulunmamaktadır. Yaş kriterine bakıldığında gruplandırma olarak en yüksek yaş aralığı olan 36 ve üstü yaşlarındaki katılımcıların istenmeyen olay bildirim sistemine bildirimde bulunma sayısının daha yüksek olduğu, en düşük yaş aralığı 20-25 yaşlarındaki katılımcıların ise daha düşük olduğu görülmüştür. Yaş ilerledikçe çalışanların istenmeyen olay bildirim yapma sayısının arttığı görülmektedir. Ancak yaş kriterinin yalın yönetim süreçleri açısından farklılığı bulunmamaktadır.

Öğrenim durumu yalın yönetim süreçlerini etkileyen bir faktör olmazken istenmeyen olay bildirim sayısını etkilemektedir. Sonuca göre lisansüstü mezunlarının olay bildirim sayısı ortalamalarının diğer çalışanların ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma süresi arttıkça çalışanların istenmeyen olay bildirim yapma sayılarının arttığı görülürken yalın yönetim süreçlerini etkilememiştir. Çalışma süresi arttıkça istenmeyen olay bildirim yapma sayısı artmıştır.

Çalışanların yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının departmanlara göre anlamlı olduğu görülmüştür. Başhekimlik, İdari birimler ve Hasta Hizmetleri çalışanlarının yalın yönetim süreçleri ortalama puanlarının Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarının ortalamasından daha düşük olduğu ve anlamlı olarak farklılaştıkları bulunmuştur. Buna göre çalışanların departmanları yalın yönetim süreçlerini etkileyen bir faktör olduğu görülmektedir.

Başhekimlik çalışanlarının istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının Hasta Hizmetleri ve İdari Birimlerde çalışanların ortalamasından daha yüksek olduğu aynı zamanda Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarının ortalamasının ise Hasta Hizmetleri ve İdari Birimlerde çalışanların ortalamasından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Departmanların istenmeyen olay bildirim sayısını etkileyen bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Hemşirelik Hizmetlerinde çalışanların daha fazla istenmeyen olay bildirim yaptığı görülmektedir.

alıřanların yalın ynetim sreleri ortalama puanlarının ve istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının unvanlara gre anlamlı olduđu grlmřtr. alıřanların yalın ynetim sreleri ortalama puanlarının unvanlara gre deđerlendirildiđinde hemřirelerin ortalamasının teknik eleman ve hasta hizmetleri personelinin ortalamasından daha yksek olduđu ve anlamlı olarak farklılařtıđı grlmřtr. Aynı zamanda yneticilerin ortalamasının teknik elemanlara gre daha yksek olduđu ve anlamlı olarak farklılařtıđı grlmřtr. alıřanların istenmeyen olay bildirim sayısı ortalamalarının unvanlara gre deđerlendirildiđinde tekniker-teknisyen, hemřire, teknik eleman ve hasta hizmetleri unvanına sahip alıřanların ortalamasının ynetici unvanına sahip alıřanların ortalamalarından daha dřk olduđu bulunmuřtur. Unvanların olay bildirim sayısını etkileyen bir faktr olduđu sonucuna ulařılmaktadır Buna gre sorumluluk sahibi olan alıřanların olay bildirimini yapmada daha aktif olduđu grlmektedir.

Arařtırmaya katılanların %77,2'sinin yalın ynetim sreleri ile ilgili eđitim aldıđı, %83,9'unun ayakta kısa toplantılara katıldıđı ve %33,9'unun istenmeyen olay bildirim sistemine bildirimde bulunduđu grlmektedir. Arařtırmaya katılanlara sorulan "son bir yıl ierisinde ka adet istenmeyen olay bildiriminde bulundunuz?" ifadesine toplamda 240 adet bildirimde bulunulduđu grlmřtr.

alıřmanın yapıldıđı zel hastane verilerine gre 2021 istenmeyen olay bildirim sayılarında, 2020 yılına gre %266, 2019 yılına gre ise % 96 oranında bir artıř olmuřtur. Bu artıřın temelinde; alıřanların yalın ynetim sreleri sonucunda problemleri rahat bir řekilde dile getirme olduđu dřnlmektedir. Yalın ynetim sreleri kapsamında her sabah btn alanlarda ayakta kısa toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda alıřanlar dn neler yaptıklarını, bugn neler yapacaklarını ve bir problemlerinin olup olmadıđı ile ilgili olarak sıra ile konuřmaktadırlar. Bu toplantı kltr ile birlikte alıřanların problemleri grnr kılarak dile getirme cesaretleri arttıđı dřnlmektedir. Bu cesaretin artması 2021 yılı istenmeyen olay bildirim sayısının artması ile desteklenmektedir.

KAYNAKA

- Akgn, S. (2014). Hasta gvenliđi, beklenmeyen ciddi tıbbi hatalar-sentinel olaylar-sentinel events in healthcare. Sađlık Akademisyenleri Dergisi, 1(2), 75-82. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46755/586410> adresinden alınmıřtır.
- Bayyigit, S., Ecemiř, K. & Aslan Aydođan, N. (2019). Sađlık alıřanlarının Gvenlik Raporlama Sistemi Hakkında Bilgi Dzeylerinin Deđerlendirilmesi. Sađlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sađlıkta Performans ve Kalite Dergisi 16. Kongre zel Sayısı, 63-82. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/53373/519647> adresinden alınmıřtır.
- Cohen, R. I. (2018). Lean methodology in health care. Chest, 154(6), 1448-1454. DOI: 10.1016/j.chest.2018.06.005
- Deniz, D., nl, T. N. & Sevimli, E. (2021). Sađlık Kuruluřlarında Yalın Ynetim ve Yalın Uygulama rnekleri. Sađlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 18 (1), 41-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/62666/790975> adresinden alınmıřtır.
- Grabau, M. (2018). Yalın Hastane. (eviren Pınar ř.) İstanbul: Optimist Yayınevi.
- Mahajan, R., (2010). Critical Incident Reporting and Learning. British Journal of Anaesthesia 105 (1): 69–75. DOI:10.1093/bja/aeq133
- Staender, S. E., ve Mahajan, R. P. (2011). Anesthesia and patient safety: have we reached our limits?.: Current Opinion in Anesthesiology, 24(3): 349-353. DOI: 10.1097/ACO.0b013e328344d90c
- Nihal, T. ., Elif, A., Serpil, K., Zafer, K. & zgr, Y. (2015). Sađlık kuruluřlarında yalın ynetim anlayıřının deđerlendirilmesinde bir eđitim arařtırma hastanesi rneđi. Sađlık Akademisyenleri Dergisi, 2 (1), 34-39. <https://dergipark.org.tr/en/pub/sagakaderg/issue/46752/586401> adresinden alınmıřtır.
- zkan, O. & Orhaner, E. (2018). zel Hastane Yneticilerinin Yalın Ynetime Ynelik Grřleri; Ankara İli rneđi. Trkiye Sađlık Bilimleri ve Arařtırmaları Dergisi, 1 (1), 1-12 . <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbad/issue/38852/432292> adresinden alınmıřtır.
- Tanyıldızı, İ. & Demir, . (2019). Sađlık Kurumlarında Yalın Ynetim. Fırat niversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (1), 13-40. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/46079/579617> adresinden alınmıřtır.